

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINING BOSHQARUV KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRUVCHI METODLAR

Avezova Rohila Ruzimboyevna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

“Pedagogika va psixologiya” kafedrası katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14843645>

Annotatsiya: Innovatsion ta’lim muhitini rivojlantirish jarayonida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining boshqaruv kompetentligi takomillashtirishda ma’ruza, seminar, amaliy mashg‘ulotlar jarayonida interfaol metodlardan foydalanish va qo‘llash muhim bo‘lmoqda. Maqolada boshqaruv kompetentligi shakllantirishda bir nechta interfaol metodlar va ularning turlarining tahlili keltirilgan.

Kalit so‘zlar: bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi, boshqaruv jarayoni, interfaol metodlar, “SWOT- tahlil” strategiyasi, “Kvest” texnologiyasi, “Keystaty” metodi, “Qarorlar shajarasi” strategiyasi.

Аннотация: Сегодня при формировании управленческой компетентности будущего учителя начальных классов важным становится использование и применение интерактивных методов в процессе лекций, семинаров, практических занятий. В статье представлен анализ нескольких интерактивных методов и их видов при формировании управленческой компетентности.

Ключевые слова: будущий учитель начальных классов, процесс управления, интерактивные методы, стратегия “SWOT - анализ”, технология “Квест”, метод “Кейс-стади”, стратегия “Генеалогия решений”.

Annotation: Today, the use and application of interactive methods in the process of lectures, seminars, practical classes is becoming important in the formation of managerial competence of the future elementary school teacher. The article presents an analysis of several interactive methods and their types in the formation of management competence.

Keywords: future elementary school teacher, management process, interactive methods, strategy “SWOT - analysis”, technology “Quest”, method “Keys-staty”, strategy “genealogy of decisions”.

Innovatsiyon ta’lim muhitini rivojlantirishda o’qituvchi interfaol metodlar yordamida talabalarning qobiliyatlarini yanada rivojlantirish, o’z-o’zini nazorat, o’z-o’zini boshqarish, samarali suhbat olib borish, tengdoshlari bilan ishlash, ularning fikrlarini tinglash va tushunish, mustaqil, kreativ, tanqidiy fikrlash, muqobil takliflarni ilgari surish, fikr-mulohazalarini erkin bayon qilish, o’z nuqtai nazarlarini himoya qilish, muammoning echimini topishga intilish, murakkab vaziyatlardan chiqa olish kabi sifatlarni shakllantirishga muvaffaq bo’ladi Ta’limning harakatchan modelini tuzish orqali boshqarish o’zining samaradorligini ko’rsatmoqda.

Innovatsion ta’lim (ingl. “innovation” – yangilik kiritish, ixtiro) – ta’lim oluvchida yangi g’oya, me’yor, qoidalarni yaratish, o’zga shaxslar tomonidan yaratilgan ilg’or g’oyalar, me’yorlar, qoidalarni tabiiy qabul qilishga oid sifatlar, malakalarni shakllantirish imkoniyatini yaratadigan ta’limdir¹.

¹ Innovatsion ta’lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To’raev A.B. – Toshkent: 2015. – 208 bet B-11

Interfaol ta'lim (ingl. “interact”, rus. “interaktiv”; “inter” – o‘zaro, “act” – harakat qilmoq) – talabalarning bilim, ko‘nikma, malaka va muayyan axloqiy sifatlarni o‘zlashtirish yo‘lidagi o‘zaro harakatini tashkil etishga asoslanuvchi ta'limdir.²

Interfaol metodlar — ta'lim jarayonida talabalar hamda pedagog o‘rtasida hamkorlikni qaror toptirish, faollikni oshirish ta'lim oluvchilar tomonidan bilimlarni samarali o‘zlashtirish, ularda shaxsiy sifatlarni rivojlantirishga xizmat qiladigan metodlar.

Interfaol metodlarga oid bir qancha yondashuvlar mavjud bo‘lib, ular qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin:

V.A.Slastenin innovasiyani yangilik yaratish, keng yoyish va foydalanishga qaratilgan maqsadga muvofiq, yo‘naltirilgan jarayonni majmui deb biladi. Muallifning fikriga ko‘ra har qanday innovasiya yangi vositalar yordamida ijtimoiy sub'ektlarning ehtiyojini qondirish va intilishlarini rag‘batlantirish maqsadini ko‘zlaydi.³

XX asming 70-80-yillarida esa Rossiyada Sh.A.Amonashvili, V.F.Shatalova, Ye.N Ilina va b. tomonidan ta'lim sifatini yaxshilash, samaradorligini oshirish, ta'lim oluvchilarda o‘qitishga bo‘lgan qiziqishni kuchaytirish yo‘llarini topish borasida olib borilgan ilmiy izlanishlarda ham interfaol metodlarning amaliy ahamiyati, ularni samarali qo‘llash shartlari to‘g‘risida so‘z yuritilgan.⁴

“Bolalarni o‘ylashga o‘rgatish uchun ularda o‘ylab topish ko‘nikmasini shakllantirish kerak” (Dj.Rodari).⁵ O‘z-o‘zini rivojlantiradigan, doimiy takomillasha oladigan o‘qituvchigina zamonaviy ta‘limi oldiga qo‘ygan vazifalarni bajara oladi.

² Innovasion ta'lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To‘raev A.B. – Toshkent: 2015. – 208 bet B-58

³ Innovasion ta'lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To‘raev A.B. – Toshkent: 2015. – 208 bet B-58

⁴Boymurodov N. Rahbar psixologiyasi. // – Toshkent: “Yangi asr avlod”, 2016. – 132 b

⁵ Maslou A. Motivatsiya i lichnost. 3-ye izd./ SPb: Piter, 2009. B -120

Bunday o'qituvchilar bola shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan yondashuvni qo'llab-quvvatlaydi

«Innovatsion faoliyat – bu yangi ijtimoiy talablar bilan an'anaviy me'yorlarning mos kelmasligi, yohud amaliyotning yangi shakllanayotgan me'yorining mavjud me'yor bilan to'qnashuvi natijasida vujudga kelgan majmual muammolarni yechishga qaratilgan faoliyatdir», -deb ta'kidlaydi V.I.Slobadchikov⁶.

R.N.Yusufbekova pedagogik yangilikka o'qitish va tarbiya berishda avval ma'lum bo'lmagan va avval qayd qilinmagan holat, natija, rivojlanib boruvchi nazariya va amaliyotga eltuvchi pedagogik voqelikning o'zgarib turishi mumkin bo'lgan mazmuni sifatida qaraydi.⁷

A.Nikolskayaning fikricha, faoliyatni yangilash 3 bosqichda, ya'ni tayyorgarlik, rejalashtirish va joriy etish bosqichlarida amalga oshiriladi⁸.

G.A.Mkritchyanning quyidagi fikri diqqatga sazovor: «Ta'limiy tajriba-sinov faoliyatining 3 ta asosiy shaklini ajratish mumkin: xususiy tajriba, tajriba-sinov ishi, pedagogning innovatsion faoliyati. Ta'limiy faoliyatda innovatsiyalar qancha ko'p bo'lsa, pedagog xususiy eksperimentni shuncha yaxshi tushunadi».⁹

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining boshqaruvchilik kompetentligining takomillashtirish uchun quyidagi interfaol metodlardan foydalanib darslarni tashkil qilish maqsadlidir.

“Debat” metodi (fr. “debattere”, “debas” – “bahslashmoq”) texnologiyasi yig'ilish, majlis èki mashg'ulotlarda biror-bir mavzu yuzasidan ishtirokchilar

⁶ Olimov, Sh.X. Samiyeva, N.X. Aslanova, F.J. Ro'ziyev Sh.Sh Innovatsion ta'lim texnologiyalari va metodlari : darslik - Buxoro : "SadriiddinSalim Buxoriy" Durdona, 2022. -78-bet.

⁷ Olimov, Sh.X. Samiyeva, N.X. Aslanova, F.J. Ro'ziyev Sh.Sh Innovatsion ta'lim texnologiyalari va metodlari : darslik - Buxoro : "SadriiddinSalim Buxoriy" Durdona, 2022. -13 bet

⁸ Olimov, Sh.X. Samiyeva, N.X. Aslanova, F.J. Ro'ziyev Sh.Sh Innovatsion ta'lim texnologiyalari va metodlari : darslik - Buxoro : "SadriiddinSalim Buxoriy" Durdona, 2022. -80-bet.

⁹ Olimov, Sh.X. Samiyeva, N.X. Aslanova, F.J. Ro'ziyev Sh.Sh Innovatsion ta'lim texnologiyalari va metodlari : darslik - Buxoro : "SadriiddinSalim Buxoriy" Durdona, 2022. 76-bet.

o'rtasida o'zaro bahs uyushtirish, ularning o'zaro fikr almashishlarini ta'minlashga xizmat qiladi.¹⁰

Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi boshqaruvchi sifatida debat metodidan foydalanishda o'rganilgan mavzu yuzasidan bahs yuritilishi zarur bo'lgan muammo tanlay olishi, muammo yuzasidan alohida o'quvchi, guruh yoki juftliklar tomonidan bildiriladigan fikrlar tahlil qila olishi, ekspertlarning fikrlari tinglashi hamda debatda bildirilgan fikrlar yuzasidan xulosa chiqarishi, va yakunlashi muhim jihatdir.

“Swot-tahlil” strategiyasi muammoning asosiy to'rt jihatini yoritishga xizmat qiladi. Talabalar mavzuning mazmuniga mos muammolarni atroflicha o'rganish orqali mohiyatini yoritadi, ularni keltirib chiqaruvchi omillarni izlab, hal qilish imkoniyatlarini topadi.¹¹ O'qituvchi tomonidan o'quvchilarga strategiyaning mohiyati, afzalliklari haqida etarlicha ma'lumot berilishi ular tomonidan hal etiladigan muammo mohiyatining to'la tushunilishini ta'minlash va kutilgan natijaga erishishga yordam beradi.

S- kuchli (ustun) jihatlari (hal etilayotgan muammoning afzalliklarini yoritish)

W- kuchsiz (zaif) jihatlari (maqsadga erishish yo'lida tashkil etilayotgan harakatlarga ichki omillarining ta'sirini o'rganish)

O- imkoniyatlarni chamalash (belgilangan vazifalarni hal etishning eng maqbul yo'llarini izlash)

T- tahdidni o'rganish (maqsadga erishish yo'lida tashkil etilayotgan harakatlarga tashqi omillarining ta'siri aniqlash)

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi boshqaruvchi sifatida SWOT- tahlil strategiyasini bilishi va qo'llay olishi orqali unda strategik fikrlashni,

¹⁰ Innovasion ta'lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To'raev A.B. – Toshkent: 2015. – 208 bet B-58

¹¹ Innovasion ta'lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To'raev A.B. – Toshkent: 2015. – 208 bet B-77

o‘quvchilarni kichik guruhlarга ажрата bilishi, guruhlarга bir xil yoki bir necha xil muammoni hal etish topshirig‘i bera olishi, topshiriqni bajarish uchun vaqt hajmi (6-10 daqiqa) belgilashi, har bir guruhdan 1 nafar vakil guruh ishi bilan jamoani tanishtirishi, guruhlarning ishlari o‘qituvchi va jamoa tomonidan muhokama qilinishi, o‘qituvchi jamoaning fikriga tayangan holda eng yaxshi ishni e‘lon qila bilishi, o‘qituvchi har bir guruh ishiga baho berib, mashg‘ulotni yakunlashni bilishi lozim.

“Qarorlar shajarasi” strategiyasi (“Qaror qabul qilish texnologiyasi”) muayyan fan asoslariga oid bir qadar murakkab mavzularni o‘zlashtirish, ma‘lum masalalarni har tomonlama, puxta tahlil etish asosida ular yuzasidan muayyan xulosalarga kelish, muammo yuzasidan bildirilayotgan bir nechta xulosa orasidan eng maqbul hamda to‘g‘risini topishga yo‘naltirilgan texnik yondoshuvdir. U avvalgi vaziyatlarda qabul qilingan qarorlarni yana bir bora tahlil qilish, uni mukammal tushunishga xizmat qiladi.¹²

2-rasm

UMUMIY MUAMMO:					
1-QAROR VARIANTI		2- QAROR VARIANTI		3- QAROR VARIANTI	
Afzalligi	Kamchiligi	Afzalligi	Kamchiligi	Afzalligi	Kamchiligi
QAROR:					

¹² Innovasion ta'lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To‘raev A.B. – Toshkent: 2015. – 208 bet B-77

Boshlang'ich ta'limda strategiyani qo'llash o'rganilayotgan muammo yuzasidan oqilona qaror qabul qilish (xulosaga kelish) uchun o'quvchilar va ularning otalari tomonidan bildirilayotgan har bir variantni tahlil qilish, maqbul va nomaqbul jihatlarni aniqlash imkoniyatini yaratadi.

Keys-stadi” texnologiyasi (ingl. “case” – chemodan, metod, “study” – muammoli vaziyat; vaziyatli tahlil yoki muammoli vaziyatlarni tahlil qilish) – talabalarda aniq, real yoki sun'iy yaratilgan muammoli vaziyatni tahlil qilish orqali eng maqbul variantlarini topish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladigan texnologiya¹³ -deya e'tirof etiladi.

Texnologiyaning asosiy maqsadi quyidagilardan iborat:

1. Tahlil ko'nikmalari va tanqidiy tafakkurni rivojlantirish.
2. Nazariya va amaliyot birligini ta'minlash.
3. Muammo yuzasidan turli qarashlar va yondashuvlarni namoyish qilish.
4. Qarorlar qabul qilish va uning oqibatlariga doir mulohazalarni taqdim etish.
5. Noaniqliklar mavjud bo'lgan sharoitda muqobil variantlarni baholash ko'nikmalarini shakllantirish¹⁴ - iboratdir.

Darhaqiqat, keys-stadi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini har qanday mazmunga ega vaziyatni o'rganish va tahlil qilishga o'rgatadi. Bu texnologiyaning negizida muayyan muammoli vaziyatni hal qilish jarayonining umumiy mohiyatini aks ettiruvchi elementlar yotadi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini bu metodni bilishi orqali, ta'lim shakllarini, ta'lim metodlarini, ta'lim jarayonini boshqarish yo'llarini, muammoni hal qilish yuzasidan olib borilayotgan ilmiy izlanishlarni, axborotlarni to'plash, ularni o'rganishni hamda ilmiy tahlilni, o'quvchi

¹³ Innovatsion ta'lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To'raev A.B. – T.: “Sano standart” nashriyoti, 2015. – 81-b.

¹⁴ Савельева М.Г. Педагогические кейсы: конструирование и использование в процессе обучения и оценки компетенций студентов / Учеб.-мет.пособие. – Ижевск: ФГБОУВПО “Удмуртский университет”, 2013. – С. 9.

o'rtasidagi ta'limiy va tarbiyaviy aloqaning samarali usullarini, o'quv natijalari o'rganishi hamda amaliyotga qo'llashi muhimdir. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchi keys-stadiga asoslangan o'quv topshiriqlarining puxta asoslanishiga erisha olishi lozim.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari ya'ni talabalar "Keys-stadi" yordamida quyidagi ko'nikma, malakalarga ega bo'ladi:

1. Tahliliy ko'nikmalar - bunda talabalar ma'lumotlarni axborotlardan ajrata olishni, ularni turkumlashtirishni, ma'lumotlarni zarur va nozarurga ajratishni, tahlil qilishni, taqdim etishni, xulosa chiqarishni o'rganishadi va amaliyotga joriy qilishadi.

2. Amaliy ko'nikmalar - muammoning murakkabligidan kelib chiqib, real vaziyatni tahlil qila olishi, eng muhim nazariyasi, metod va tamoyillarni qo'llay bilishi bilan ahamiyatlidir.

3. Ijodiy ko'nikmalar - bunda mantiqiylik asosida vaziyat (muammo)ni yechish muhim emas, balki ijodiy yondashuv asosida muammoning bir necha yechimlarini topish va ularni tahlil qilishni o'rganishadi.

4. Muloqot ko'nikmalari - unga ko'ra talaba bahs-munozara olib borishni, o'z nuqtai nazarini himoya qilishni, qaroriga boshqalarni ishontirishni, juda qisqa va ishonarli hisobotni tayyorlash ko'nikmalarini o'zlashtira bilishni egallashdilar.

5. Ijtimoiy ko'nikmalar - qarorni muhokama qilish jarayonida talabalar boshqalarning xatti-harakatini tahlil qilishni, boshqalarni tinglay bilishni, bahsda o'zgalarning fikrlarini qo'llab-quvvatlashni, ilgari surilgan fikrga qarama-qarshi fikrni bildirga olishni va o'zini boshqara olishligi bilan bu ko'nikma muhimdir

Shunday ekan ta'limni boshqarishga tizimli yondashuv - bu boshqaruvchi, ya'ni bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchining mavjud imkoniyatlari asosida tahsil oluvchilarga kerakli bilim, ko'nikma va malakalarni qo'yilgan maqsadga mos holda shakllantirish jarayonidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Innovasion ta'lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To'raev A.B. – Toshkent: 2015. – 208 bet B-58
2. Boymurodov N. Rahbar psixologiyasi. // – Toshkent: “Yangi asr avlod”, 2016. – 132 b
3. Maslou A. Motivatsiya i lichnost. 3-ye izd./ SPb: Piter, 2009. B -120
4. Olimov, Sh.X. Samiyeva, N.X. Aslanova, F.J. Ro'ziyev Sh.Sh Innovasion ta'lim texnologiyalari va metodlari : darslik - Buxoro : "SadridinSalim Buxoriy" Durdon, 2022. -78-bet.
5. Савельева М.Г. Педагогические кейсы: конструирование и использование в процессе обучения и оценки компетенций студентов / Учеб.-мет.пособие. – Ижевск: ФГБОУВПО “Удмуртский университет”, 2013. – С. 9.
6. Тураева, Д. Р. (2021). Психологические особенности стилей деятельности педагогов. In Приоритетные направления развития спорта, туризма, образования и науки (pp. 555-560).
7. Тураева, Д. Р. (2018). Стили деятельности педагогов в Системе «педагог-учащийся»-как предмет исследования. In Международная научно-техническая конференция молодых ученых БГТУ им. ВГ Шухова (pp. 5628-5634).
8. Rakhmatullayeva, M.A.K., Avezova R. (2021). The Concept of integration in primary education. Theoretical applied science учредители: теоретическая и прикладная наука, (12), 786-788.
9. Avezova, R.R. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining boshqaruvchi sifatidagi hissiy-emotsional sifatleri. “Zamonaviy psixologiya, pedagogikada fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi: muammo va yechimlar” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi Materiallari-2024 y. 26 aprel 222-227 bet.